

**HOZIRGI ZAMON BOZOR IQTISODIYOTI TALABLARIGA JAVOB
BERISH MAQSADIDA TA'LIM BERISH JARAYONINI
SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING JAHON TAJRIBASI.**

X.A.Umarov

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
“Texnologiya o‘qitish metodikasi” kafedrasida dotsenti v.b., PhD

Annotatsiya: Mazkur maqola ta'lim tizimi samaradorligini oshirish yo'nalishida jahonning ilg'or ta'lim muassasalari tajribalari tahlil etilgan. Mazkur muammoni hal etish uchun tavsiya etilayotgan asostiy yondashuv – motivatsion-amaliy yondashuv hisoblanib, unda axborotni samarali yetkazib berish - tushuntirish, ta'lim oluvchilarning be'vosita jarayonning o'ziga jalb etilishi va ta'limga geymifikatsiya elementlarini joriy etish masalalari muhokama qilingan

Kalit so'zlar: Ta'lim sifati, zamonaviy mashg'ulot, ta'lim jarayonini, motivatsiyasini oshirish, darslarni samarali tashkil etish, ta'lim olishga bo'lgan qiziqish, geymifikatsiya, tushuntirish, amaliy ta'lim.

Tezkor rivojlanib borayotgan mazkur olamda jamiyatning har bir sohasidan qisqa muddatlarda yuqori natija olish talab etilmoqda. Shu jumladan ta'lim sohasi ham bundan mustasno emas. Zamonaviy bozor iqtisodiyotiga tayangan jamiyat kardlar tayyorlash tizimidan avvalgi “minimal iqtisodiy sarf bilan maksimal kvalifikatsiyaga ega kadrlar tayyorlash” talabiga qo'shimcha ravishda “kadr tayyorlashga sarflanadigan vaqtni maksimal darajada qisqartirish” talabini ham qo'yishmoqda. Ammo mazkur talabni bajarishda sifatga putur yetmasligi lozim.

Mahalliy va xorijiy nazariyotchi olimlarining tadqiqotlari va ularni amalda qo'llab kelayotgan amaliyotchi pedagoglar ilg'or tajribalari tahlili shuni ko'rsatdiki, ta'laba o'rganayotgan mavzusini samaraliroq o'rganishi (shunchaki ma'lumotlarni yod olish emas balki jarayonga o'zining intellektual qobiliyatini qo'llash orqali reproduktiv natija bo'lgan yangi bilimlarni qo'lga kiritishi) va amaliy ko'nikmalar

bilan bir qatorda ularni nostandart vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyati hisoblangan – kompetensiyalarini shakillanishiga hizmat qiluvchi motivatsion-amaliy yondashuvni amalga oshirishni talab etilayotganini ko'rsatmoqda.

Sababi har qanday faoliyat samaradorligi uning ishtirokchilarining o'z vazifalarini qanchalik sitqi dil bilan bajarishiga bog'liq. Ta'lim samaradorligi ham uning ishtirokchilari (ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar)ning "ishning ijobiy natijalari"ga qiziqishi darsning muvaffaqiyati kalitidir. Bunda o'qituvchining asosiy vazifasi ta'lim jarayoni ishtirokchilari bo'lgan talabalarni nafaqat berilgan vazifalarni bajarishi, balki bor kuchini berib qo'shimcha vazifa, topshiriqlarni ham bajarishga intilishiga motivlarni hosil qilish hisoblanadi.

Ta'lim tizimining ajralmas qismi bu nutq hisoblanib, u insoniyat paydo bo'lgan davrdan boshlab o'qituvchi vazifasini bajaruvchi (bilim beruvchi) bir inson tomonidan ta'lim oluvchi boshqa bir inson yoki bir guruh insonlarga ma'lumot yetkazishning asosiy va muhim elementi hisoblangan. Dunyoda texnika va texnologiyalar qanchalik darajada rivojlangan bo'lsain, mazkur element o'z kuchi, o'rnini yoqotgani yo'q. ta'lim jarayonida ma'lumot yetkazishning asosiy manbai sifatida aynan shu elementdan foydalanilmoqda.

Til – shunchaki timsol (СИМВОЛ)lar tizimidan iborat emas: u bizga tushuncha va g'oyalarni ifodalash maqsadida boshqalar bilan muloqot qilish imkonini beruvchi, hattoki fikrlash va fikr yuritish vositasi hamdir. Ong buni qanday amalga oshirishini tushunish uchun psixologlar insonlar o'qiganlarini va eshitganlarini qanchalik tez tushunishlarini kuzatish usullarini ishlab chiqdilar. O'quvchilar tomonidan matinni uzoq muddat o'qilishi mazkur matnda so'z noto'g'ri qo'llanliganidan dalolat berishini anglatishi mumkin, Natijada inson miyasi so'zlar qatorini qanday anglashini asta-sekin tushunishga harakat qilayotganini bildiradi. [1]

Demak ta'lim jarayonida axborotni yetkazishni samarasini oshirish, bu o'qituvchining mavzuni bayon qilish jarayonida nutqining ravonligi va jummlalarning qo'g'ri tuzilganligi, so'zlarni o'z o'rnida qo'llanilishi, hamda iboralarga o'z vaqtida izoh berilishini ta'minlashni talab etadi. Bundan tashqari mavzu bo'yicha misollarni

keltirishda zamonaviy voqealar va amaliyotda qo'llanilayotgan instrumentariylar yordamida berilishi uning haqqoniylikini va materialning muhimligini ta'minlaydi.

Mazkur jarayanning yana bir muhim tashkil etuvchi elementi talim oluvchilarning amaliy jarayonga qanchalik jalb etilganligidir

Masachusetts texnologiya institutining materialshunoslik va muhandislik kafedrasida dotsenti Rafael Gomez-Bombarelli Quest tomonidan moliyalashtirilgan suniy intellekt (AI) yordamida yangi molekulalar va materiallarni kashf qilish bo'yicha loyhaga bir nechta talabalarni jalb qildi. "Ular optimizm va ko'p energiya olib keladi", deydi u. "Quest tufayli biz boshqa yo'nalishdagi talabalar bilan bog'lanish imkoniga ega bo'ldik, ular biz bilan hamkorlik qilish haqida o'ylamagan bo'lishi mumkin." [1]

Loyha rahbari mazkur jarayonning samarasi va natijasini talaba tomonidan muammolarni muhokama qilish va hal etishdagi yutuqlari misolida keltiradi "Nik meni va bizning xodimlarimizni vositalar va g'oyalarni tezda o'ylab topish qobiliyati bilan doimo hayratda qoldirdi", deydi u. "Men uning nogironligi bo'lgan odamlarning ehtiyojlariga ehtiyotkorlik bilan va o'ylangan e'tiborini ayniqsa qadrlayman. U motorida nuqsoni bo'lgan foydalanuvchilar, xayriya tashkilotimiz xodimlari va boshqa olimlarning fikr-mulohazalarini inobatga olishga katta e'tibor berdi".

Fikrlarni umumlashtirgan holda shuni aytish mumkinki talabalarni be'vosita jarayonga jalb etish nafaqat talabalarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini shakllanishiga xizmat qiladi, balki tadqiqot bajarilishi jarayoniga yangicha qarash, zamonaviy ta'bir bilan aytganda "yangi qon" kirishishiga xizmat qiladi

Har doim ham professor-o'qituvchilar tadqiqot loyihalari rahbari yoki a'zolari bo'lavermaydilar. Buning sababi tadqiqot ishlari moliyaviy qo'llab quvvatlashni talab etilishi va har doim ham bunday harajatlarni qoplashga tayyor buyurtmachini topish imkoni mavjud bo'lavermasligidadir.

Bunday holatlarda yechim sifatida samaradorligi yuqori bo'lgan ta'lim texnologiyalarini qo'llash imkoni mavjud. Ilg'or tajribalar tahlili qator texnologiyalarni saralab olish imkonini berdi. Bular qatorida "Muammoli ta'lim texnologiyalari" va "O'yinli texnologiyalar" tanlab olindi.

Muammoli ta'lim texnologiyasi – ta'limning shunday o'qitish tizimiki, unda pedagog dars mazmunini muammoli vaziyat asosida taqdim etadi, ta'lim oluvchilar esa uni mustaqil hal etish orqali yangi bilim va ko'nikmalarni qo'lga kiritadilar. Darslarni bunday tarzda tashkil etish texnikasi ta'lim oluvchilar tomonidan bilimlarni ijodiy yondashuv asosida egallashga va ularning darsda faqatgina bilimlarni yod olish bilan shug'ullanmay balki, fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga hizmat qiladi.

Demak, muammoli ta'limning maqsadi talabning nafaqat yangi bilimlarni o'zlashtirishi, balki uni faol mustaqil izlanish orqali egallash yo'lini to'liq bosib o'tishdan iboratdir. Bunday yondashuv kognitiv mustaqillikni, nostandart muammolarni ilgari surish va hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Amaliyotda muammoli ta'limni qo'llash asosan 3 bosqichda amalga oshirilishi aniqlangan:

Muammo: Pedagog talabalarga ular javobini bilmagan muammo yoki savolni taqdim etadi, lekin ular asosiy bilimga yoki uni mustaqil ravishda topish qobiliyatiga ega bo'lishlari lozim. Bunday muammoli vaziyatlar ta'lim oluvchilarning yoshiga mos va tushunarli tanlangan bo'lishi, ularning tajribasiga javob berishi va real faktlarga asoslangan bo'lishi kerak.

Nazariy tadqiqot: Talabalar nazariy o'quv muammoni hal qiladilar va shu orqali ular uchun yangi bo'lgan qoida, qonun yoki teoremani kashf etadilar. Aytishimiz mumkinki, ular kashfiyotchilar, xuddi shu tajriba usulidan foydalanib, ma'lum bir muammoni hal qilishga kelgan birinchi tadqiqotchilar yo'lidan boradilar.

Amaliy yechim toppish: Talabalar ma'lum bilimlarni yangi vaziyatda qo'llash yo'llarini izlaydilar. Bu odatda laboratoriya mashg'ulotlarida amaliy vazifalarni hal qilish formatida sodir bo'ladi. [2]

Talabalar faolligini oshirishning yana bir keng tarqalgan usullaridan biri bu – o'yinli texnologiyalar. Mazkur muammoni tahlil etgan mahalliy pedagog tadqiqotchilardan biri Z.A.Umarova o'z ishlarida Talabani ishga jalb etishning yana bir usuli sifatida o'yinli texnologiyalarni keltiradi. “Talaba tezda natija va mukofotni

qo'lga kiritishi mumkinligi sababli (agar siz kursga o'yin elementlarini qo'shsangiz), bu talabalarning yuqori darajadagi faolligiga olib keladi. [3]

Yuqoridagilardan hulosa qilib, ilg'or xorijiy va mahalliy pedagog-olimlarning nazariy va amaliy tadqiqotlari va tajribalari tahlili natijalari ta'lim samaradorligini oshirishda quyidagilarga alohida e'tibor qaratish va amalga oshirish talabalarning ta'lim olish jarayoni natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini isbotladi.

1. Ta'labalarga axborotni yetkazishning muhim ob'ekti bo'lgan nutq (til)ga alohida e'tibor qaratish. Ma'lumotlarni kichik va tahlil uchun qulay mini qismlarga ajratish;
2. Talabalarni ta'lim olish motivlarini oshirish yo'llariga alohida e'tibor berish;
3. Talabalarning amaliy faoliyatga jalb etilishini ta'minlash
4. Ta'lim jarayonida zamonaviy ilg'or texnologiyalarni orasidan o'rinli – samaraga erishishni ta'minlovchilarini to'g'ri tanlay olish va to'g'ri qo'llay bilish.

Hususan ta'limning O'yin texnologiyalari jarayonning qiziqarli bo'lishiga hizmat qilsa, muammoli ta'lim texnologiyalari talabalarni tayyor bilimlarni yod olishdan uzoqlashtirib, ularga mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirishga hizmat qiladi.

Demak, yuqoridagi shartlar bajarilgandagina o'qituvchi ta'labalarni darsga qiziqтира olishi va natijada asosy maqsadi bo'lgan faoliyati natijasi – ta'lim jarayoni samaradorligiga erishishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Введение в быстро развивающийся мир искусственного интеллекта <https://ai4human.ru/> (Murojaat: 22.09.2023).
2. Технология проблемного обучения <https://lala.lanbook.com/>
3. Umarova, Z. (2020). Modern and Innovative Approaches to the Organization of Students' Self-Education in Higher Educational Institutions. Journal La Edusci, 1(4), 5-8. <https://doi.org/10.37899/journalaeduci.v1i4.223>

4. Умаров Х. А., Умарова З. А. Использование электронно-образовательных ресурсов в целях создания образовательной экосистемы. – 2018.

5. Umarova Z. Modern and Innovative Approaches to the Organization of Students' Self-Education in Higher Educational Institutions //Journal La Edusci. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 5-8.

6. Umarova F. A. Methodology of Training Students in Design and Modeling of Clothes Using Information Communication Technologies //REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS. – 2021. – Т. 6. – С. 2.

7. Umarova F. A. The role of ICT in achieving effectiveness in education //Innovative development of education science./international scientific and practical conference/July. – 2020.

8. Abdurahimovna U. F. Methodology of training students in design and modeling of clothes using information communication technologies //REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 749-755.

9. Abdurahimovna, U. F. (2020). The Role of Digital Technologies in the Education System . Journal La Edusci, 1(6), 1-4.
<https://doi.org/10.37899/journallaedusci.v1i6.258>